

¡Ahí viene la plaga!

Jesús Leal¹

¹Oficina de Comercialización de Tecnología, Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *jesus.leal@correo.buap.mx

Una de las estrellas de la agricultura mexicana es, sin duda, el Jitomate. Un fruto andino de excelente color y sabor que llegó a conquistar los paladares más exigentes en nuestro país y ahora de Estados Unidos, Alemania y Canadá.

Desde la exitosa adaptación de este cultivo en tierras mexicanas, la producción de jitomate ha obtenido buenos resultados, lo que ha permitido al país ser uno de los principales exportadores a nivel mundial de jitomate, abasteciendo principalmente al mercado norteamericano, alemán, francés y japonés, siendo los europeos, quienes han adaptado este fruto a su dieta básica.

Del 2010 al 2014, datos consultados en el SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), la producción de jitomate no ha tenido cambios bruscos, llegando a su máximo nivel en 2014 con 2, 875,164.08 toneladas, superando la marca del 2012 donde se produjeron 2, 838,369.87 toneladas de jitomate.

El jitomate es un fruto del que se puede disfrutar prácticamente durante todo el año, debido a que este puede florecer en cualquiera de los climas del país. El estado de Sinaloa es el principal productor de Jitomate, representando el 56% de la producción nacional. En este estado los niveles máximos de producción son en los meses de enero a abril, y vuelve a repuntar un poco su productividad a finales de año (Noviembre y Diciembre). Lo siguen San Luis Potosí con una

producción nacional del 13% y Michoacán 11% en el 2014.

Pero a pesar de que pareciera que todo va “marchando viento en popa”, combatir las principales plagas y enfermedades que dañan a los cultivos de jitomate es una tarea de poca prioridad y atención por parte de productores. Las alianzas que tienen con compradores americanos deberían servir para que se pusieran manos a la obra en cuanto a la mejora constante de la calidad del cultivo, mediante la erradicación de las plagas y enfermedades con el uso de innovaciones tecnológicas desarrolladas en las distintas universidades.

Principales productores de Jitomate en México (2014)

Dentro de las plagas y enfermedades más comunes que se necesita combatir mediante innovaciones tecnológicas efectivas se encuentran:

- Plagas**
- 🍷 Mosca blanca.
 - 🍷 Trips.
 - 🍷 Pulgón.

- Enfermedades**
- 🍷 Oidiopsis.
 - 🍷 Podredumbre gris.
 - 🍷 Mildiu.

- 🍅 Minadores de hoja.
- 🍅 Araña roja.
- 🍅 Fusarium oxysporum.

En conclusión, los productores deben ser capaces de identificar y aprovechar las oportunidades que tienen en la actualidad los cultivos de jitomate, derivada de la gran demanda de éste al exterior, con la visión de mantener y mejorar la calidad del mismo. Además de fomentar las actividades de I + D, en alianza con las distintas universidades del país o de la región en donde se efectúen sus actividades, atendiendo los problemas añejos de los cultivos de jitomate, previendo posibles contingencias y mejorando la calidad y eficiencia de la hortofruticultura nacional de jitomate.

Aunado a esto, un beneficio atractivo es el estímulo que existe en la deducción de impuestos al invertir en desarrollos tecnológicos, que no se ha aprovechado de todo, y cuyo objetivo es el de elevar la competitividad de las empresas nacionales en cualquiera de sus sectores.